

HELSINGIN YLIOPISTO

ILMASTORISKIEN HALLINTA

KULJETUSALA

Uudenmaan liitto
Nylands förbund

Visiona
ilmastokestävä
Uusimaa
-VILKKU-

HELSINGIN YLIOPISTO

Euroopan unionin
osarahoittama

Kuljetusalan ilmatoriskit

Kuljetusalan yritykset muodostavat talouden elinvoiman ja taloudellisen toiminnan perustan, sillä sujuviin logistisiin yhteyksiin ja kuljetusalan yritysten toimintavarmuuteen nojaavat suurin osa yrityksistä ja julkisista toimijoista. Muuttuvat ilmasto- ja sääolosuhteet vaikuttavat suoraan kuljetusalan päivittäiseen toimintaan ja strategiseen suunnitteluun.

Tässä raportissa kuvataan kuljetusalan yritysten ilmatoriskien hallintaan liittyviä toimia. Osa tunnistetuista riskeistä voi koskea alan toimijoita laajemmin, mutta raportti tarkastelee riskienhallintatoimia pääosin tiekuljetuksiin keskittyvien yritysten näkökulmasta. Raportti toimii taustoittavana tietolähteenä alan toimijoille, jotka ovat aloittamassa ilmatoriskien yrityskohtaisen selvityksen tekemistä ja haluavat tunnistaa mahdollisia hallintatoimenpiteitä.

Kuva 1 Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja yhteiskunnan kestävyys siirtymä muodostavat erilaisia riskejä alan toimijoille.

Tämä julkaisu on tuotettu osana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaa Visiona ilmastonkestävä Uusimaa (VILKKU) -hanketta, joka toteutetaan Uudenmaanliiton ja Helsingin yliopiston yhteishankkeena 2024–2026.

Lisätietoja löytyy [VILKKU-hankkeen kotisivulta](#)

Kuljetusalan ilmatoriskien hallinta

Kuljetusalan ilmatoriskit aiheutuvat alati muuttuvista sääolosuhteista sekä liikenteen päästövähennysvelvoitteiden toimeenpanosta. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät sään ääri-ilmiöt ja pitkän aikavälin muutokset vaikuttavat tieinfrastruktuurin kuntoon ja heikentävät ajo-olosuhteita.

Uusien käyttövoimien, kuten sähköistymisen myötä alttius sääolosuhteista aiheutuville häiriöille voi lisääntyä. Uusiin teknologioihin, käyttövoimiin ja kalustoon liittyy investointiriskejä, etenkin jos päästövähennystavoitteisiin liittyy epävarmuutta.

Tarkemmat ilmatoriskiarvioinnit kuljetusalalle on saatavissa VILKKU hankkeen sivuilta.

Kuva 2 Yhteenveto kuljetusalalle tyypillisistä ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä.

Kuljetusalan riskienhallinnassa korostuu sopeutuminen toimintaympäristön muutokseen kuten COVID-19-pandemia tai energiakriisi, ja siitä aiheutuva epävarmuus. Erityisesti vihreän siirtymän politiikkaohjauksesta sekä sääntelyn nopeasta kehitymisestä voi aiheutua merkittäviä investointiriskejä, jotka kohdistuvat erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Toimintaympäristön muutokseen varautumisessa keskeinen riskienhallintakeino on kaluston hajauttaminen eri käyttövoimien kesken, jolloin yritykset voivat hajauttaa myös taloudellisia riskejään. Kalustohankintojen strateginen suunnittelu auttaa suojaamaan myös hankintaketjujen mahdollisilta häiriöiltä, kuten varaosien puute tai polttoainepula, mikä voi estää uuden kaluston käyttöönoton ja johtaa merkittäviin taloudellisiin menetyksiin.

Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen tunnistetaan kuljetusalan päivittäisessä toiminnassa, jossa varautuminen nopeasti vaihteleviin keliolosuhteisiin ja lämpöherkkien kuljetusten hallinta vaatii entistä tarkempaa suunnittelua ja resurssointia niin kuljetuksiin käytettävään aikaan kuin henkilöstön koulutukseen.

Monet kuljetusalan keskeisimmistä riskienhallintakeinoista ja sopeutumisesta ilmastonmuutoksen fyysisiin vaikutuksiin sekä vähähiilisen siirtymän etenemiseen ovat riippuvaisia julkisen sektorin toimenpiteistä esimerkiksi teiden kunnossapidon ja sähkö- tai kaasuajoneuvojen lataus- tai tankkausverkostojen kattavuuden osalta. Vastaavasti alan riskienhallinnalla on keskeinen merkitys yhteiskunnan toiminta- ja huoltovarmuuden kannalta.

Hankinta- ja toimitusriskit

Riski

Sään ääri-ilmiöt voivat aiheuttaa häiriötä kuljetusalan toimitusketjuissa, mikä voi aiheuttaa pulaa komponenttien ja varaosien saatavuudessa. Tämä voi johtaa viivästyksiin uuden kaluston käyttöönotossa ja aiheuttaa taloudellisia tappioita

Polttoaineiden hintojen ja saatavuuden vaihtelu johtuen mm. ilmastonmuutoksen aiheuttamista häiriöistä toimitusketjuissa, vähähiilisestä siirtymästä ja geopoliittista jännitteistä

Toimenpide

-Varaosien tilaaminen varastoon kustannustehokkuus huomioiden
-Kaluston hajautus
-Yrityksen oma kehitystyö

-Varastointi, jos kustannustehokasta ja turvallista
-Kaluston vaihtoehtoiset käyttövoima

Aikajänne

Jatkuva

Jatkuva

Vastuu

Yritys

Yritys ja yhteiskunta varmistamassa huoltovarmuutta

Prosessi- ja operaatoriskit

Riski

Sään ääri-ilmiöiden (helteet, kova pakkas, lumisade) vaikutukset matka-aikaan, ajoturvallisuuteen ja polttoaineen kulutukseen

Sään ääri- ilmiöistä aiheutuvat viivästykset kuljetuksiin voivat lisätä asiakkaiden tyytymättömyyttä, vaikuttaa tilauskantaan ja heikentää yrityksen kustannuskilpailukykyä

Sään ääri-ilmiöt altistavat tieliikenteen onnettomuusriskeille, jotka voivat johtaa uudenlaisiin vaaratilanteisiin esim. sähköautojen kohdalla

Toimenpide

- Säätiedotusten seuranta ja ennakointi,
- Lämpötilaherkkien kuljetusten hallinta (liikkeelle lähdön esivalmistelut)
- Henkilöstön koulutus
- Toimintaohjeistus uusille ajopaikoille
- Viranomaisviestintä ja kuljettajien sisäinen viestintä

- Kuljettajat voivat tehdä ilmoituksen tiestön kunnosta, mutta ei suoria vaikutusmahdollisuuksia

- Kuljettajien koulutus ja toiminta onnettomuuspaikalla
- Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa
- Seuranta, teknologian kehitys paloturvallisuudessa/akut)

Aikajänne

Jatkuva

Jatkuva

Kaluston uusimisen yhteydessä

Vastuu

Yrityksen vastuu omasta toiminnasta ja julkisella sektorilla vastuu väylien ja tiestön kunnossapidosta

Yritys ja yhteiskunta teiden ylläpidon ja kaupunkisuunnittelun kautta

Yritys ja yhteiskunta mukaanlukien pelastusviranomaiset, liikenneturva ja tietoisuus

Asiakas- ja markkinariskit

Riski

Asiakkaiden kiristyneet vaatimukset koskien kuljetusten ilmastopäästöjen laskentaa

EU:n kestävyys sääntelyn vaikutus käyttövoimien ensisijaisuuteen ja kuljetuskaluston varusteisiin voi heikentää kustannuskilpailukykyä

Toimenpide

-Vastuullisuus ja ympäristöohjelmien käyttö ja auditoinnit
-Kaluston päästöjen laskenta
-Kalustohankinnat osana strategista suunnittelua

-Seuranta

Aikajänne

Jatkuva

Jatkuva

Vastuu

Yritys

Yritys

Hallinto- ja johtamisriskit

Riski	Toimenpide	Aikajänne	Vastuu
Kuljetusten riskienhallinta, riskitietoisuus ja kuljettajien riskienhallinnan kehittäminen	<ul style="list-style-type: none">-Ajopaikan ja asiakkaan mukaiset riskikoulutukset kuljettajille-Ulkopuolinen koulutus	Jatkuva, ostopalvelu	Yritys
Yrityksen riskienhallinta liittyen sään ääri-ilmiöistä aiheutuviin vahinkoihin	<ul style="list-style-type: none">-Vakuutusalan tuotteet kuljetusalan yrityksille	Ostopalvelu	Yritys
Lisääntyvät raportointivastuut kestävyys- ja ilmastosääntelyn takia esim. kuljetusten rahdin päästölaskenta lisää henkilötyötunteja, resurssipaineita ja kustannuksia	<ul style="list-style-type: none">-Ympäristöohjelma, jossa tavoitteet päästövähennyksille ja kierrätykselle-Päästöjen tarkempi laskenta edellyttää usein ostopalveluja, joiden käyttäminen voi olla este PK-yrityksille-Koulutukset	Jatkuva	Yritys

Kuljetusalan sopeutumisen vastuut

Suomessa kansallista sopeutussuunnitelmaa koordinoi Maa- ja metsätalousministeriö ja jokainen hallinnonala valtavirtaistaa sopeutumista omille toimialoilleen. Tämän hetkisen suunnitelman tavoitteena on saada laajasti yhteiskunnan toimijat mukaan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen sekä tarjota tehokkaita keinoja ilmatoriskien ennaltaehkäisyyn, varautumiseen ja hallintaan.

Kuljetusalalla vastuu ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohjauksesta ja hallinnosta kuuluu Liikenne- ja viestintäministeriölle (LVM), joka vastaa laajasti kuljetusalaan liittyvistä viranomaistehtävistä. Myös Ilmatieteen laitos kuuluu LVM:ään, ja tuottaa laajasti ilmastotietoa yhteiskunnan käyttöön. Väylävirastolla on keskeinen rooli valtakunnallisen liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä, palvelutason ylläpidossa ja liikenteen yhteensovittamisessa maankäytön kanssa, mikä luo edellytykset yhteiskunnan hyvinvoinnille ja elinkeinoelämän kilpailukyvyille.

Väyläviraston liikenteenohjauksen palvelut tuottaa valtionyhtiö Fintraffic, ja teiden kunnossapidosta vastaavat alueelliset elinvoimakeskukset ja kunnat sekä niiden kilpailuttamat urakoitsijat yhdessä Väyläviraston kanssa. Väyläviraston oman valvonnan tarkoituksena on toiminnan riskiperustainen kehittäminen, jossa ilmastokestävyys ja ympäristöasioiden huomioiminen ovat nousseet viime vuosina keskeisiksi toimintaperiaatteiksi. Käytännön liikenneturvallisuudesta, liikenteen luvista, pätevyyksistä ja valvonnasta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Kuljetusalan yritysten vastuulla on oman liiketoimintansa toimintavarmuusriskien hallinta, johon voi myös liittyä yhteiskunnan huoltovarmuuteen kuuluvia toimintoja. Yhteiskunnan kestävyys siirtymän myötä alan yrityksillä on tärkeä rooli kuljetusten päästöjen vähentämisessä sekä oman toiminnan ympäristövaikutusten arvioinnissa ja raportoinnissa. Lisäksi kuljetusyrityksillä on jaettu vastuu liikenneturvallisuuden ja rahdin turvallisen ja säännönmukaisten kuljetuksen järjestämisessä ja vahinkojen tai onnettomuuksien jälkihoidossa yhdessä rahdin omistajan ja tilaajan kanssa.

Julkisen sektorin vastuut

Huoltovarmuusvelvoitteet, tieverkoston suunnittelu ja ohjaus

Teiden kunnossapito ja hoito

Polttoaine ja päästöverot (I&E-strategia)

Infrastruktuuri, esim. latausverkoston tukeminen

Kaupunkisuunnittelu

Liikenneturvallisuus, valvonta

Yksityisen sektorin vastuut

Yritykseen toimintavarmuusriskien hallinta

Kuljetukset

Polttoaineet, materiaalit, elintarvikkeet, lääkkeet

Kuljetuksien päästövähennykset ja ympäristövaikutusten hallinta

Kuljetusten liikenneturvallisuuden varmistaminen (jaettu vastuu rahdin omistajan ja toimittajan kesken)

Kuva 3 Ilmastonmuutoksen ja riskienhallinnan vastuiden jakautuminen kuljetus-alalla.

Lisätietoja saatavilla

Ilmastonmuutoksesta

[Ilmatieteen laitoksen vuosittainen Ilmastokatsaus](#)

Ilmasto-opas

Sää- ja ilmatoriskit Suomessa –kansallinen arvio

Ilmastonmuutoksen vaikutukset suomalaiseen elinkeinoelämään.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

Ilmasto-opas

European Climate Change Adaptation portal

Climate Preparedness Portal

Hanketyöryhmä, Helsingin yliopisto
Sirku Juhola, Päivi Tikkakoski,
Saila Toikka, Janina Käyhkö
Yhteistyökumppanit

Rahoitus
Uudenmaan liitto ja Helsingin yliopisto
Euroopan Union Aluekehitysrahasto

Graafinen suunnittelu
Alma Kelber

Valokuvat ja iconit
Pexels; Unsplash; the noun project